

¿DESINTERESADOS?

POR QUÉ LAS PERSONAS
SE **ALEJAN DEL CONSUMO**
DE NOTICIAS

USACH

**Universidad
de Concepción**

Informe de resultados
Fondo ANID-Pluralismo
240008

¿DESINTERESADOS?

¿Desinteresados? Por qué las personas se alejan del consumo de noticias © 2026 tiene una licencia CC BY 4.0. Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

El informe presenta resultados principales del proyecto “Prácticas, comprensiones y justificaciones para la conexión y desconexión de la actualidad noticiosa en audiencias que presentan bajos consumos informativos” (PLU240008), financiado con el fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional 2024, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). El estudio contó con la aprobación del comité de ética de la Universidad de Santiago de Chile.

Investigadora responsable: Ximena Orchard (Universidad de Santiago), Co-investigadores/as: Constanza Gajardo (Universidad de Concepción), Mario Fernani (Universidad Alberto Hurtado), Alejandra Phillippi (Universidad de Santiago).

Aplicación de encuesta y reclutamiento cualitativo: Fases BI

Asistentes de investigación: Rodrigo Moraga (Universidad de Concepción), Rocío Vargas, Inés Solans y Margarita Müllendorff (Universidad de Santiago).

Diseño y diagramación: Paola Gutiérrez

Cómo citar:

Orchard, X., Gajardo, C., Fernani, M., & Phillippi, A. (2026) ¿Desinteresados? Por qué las personas se alejan del consumo de noticias. Universidad de Santiago de Chile.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19474237>

01 **Presentación** 04

02 **El problema del
alejamiento
de las noticias** 05

03 **Metodología** 07

04 **Resultados** 13

4.1 Perfiles de alejamiento de las noticias / 14

4.2 Relación con medios tradicionales y plataformas / 20

4.3 Las razones del alejamiento de las noticias / 26

4.4 Principales demandas de las audiencias / 31

05 **Conclusiones y
recomendaciones** 35

1. Presentación

El consumo de noticias en Chile se ha modificado de manera profunda en los últimos años. Distintos diagnósticos apuntan a una caída sostenida en el acceso a información noticiosa en formatos tradicionales. Parte del público evidencia agotamiento y desinterés en el contenido periodístico, lo que deriva en un acceso ocasional o en la evitación consciente de información de actualidad. En este informe, nos enfocamos en esos segmentos de la población para comprender la relación que hoy las personas tienen con las noticias, específicamente aquellas que se han ido alejando de formatos noticiosos tradicionales ya sea porque tienen un bajo consumo general de noticias, porque evitan las noticias muy frecuentemente o porque perciben que sus consumos noticiosos han disminuido respecto a un año atrás.

Lo primero que podemos señalar es que no fue difícil encontrar a estas personas. La mitad de quienes contactamos respondía al menos a uno de estos tipos de comportamientos. Es decir, una de cada dos personas contactadas para participar del estudio evita con frecuencia las noticias, percibe que ha disminuido su consumo de noticias o tiene un bajo consumo general de noticias. En este informe exploramos estas dinámicas de distanciamiento a través de dos instrumentos complementarios: una encuesta realizada a 400 personas residentes en la Región Metropolitana y la Región de BioBío, y 49 entrevistas en profundidad, en las que se ahondó, con un grupo de los encuestados, en las respuestas entregadas en primera instancia.

Este informe de divulgación general busca identificar y poner en discusión los principales factores que disuaden a las personas de involucrarse con el ciclo noticioso. El análisis desarrollado puede ser valioso para medios de comunicación y profesionales del área interesados en revertir las tendencias de desconexión y ajustar su oferta para conectar con audiencias distanciadas, fatigadas o desinteresadas, promoviendo así un sistema informativo más plural, equitativo e inclusivo.

Los resultados que se presentan y discuten en este informe pertenecen al estudio “Prácticas, comprensiones y justificaciones para la conexión y desconexión de la actualidad noticiosa en audiencias que presentan bajos consumos informativos” (PLU240008). Este fue financiado con el fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional 2024, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y patrocinado por la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Concepción.

2. El problema del alejamiento de las noticias

En los últimos años, el consumo de noticias en Chile ha experimentado una disminución sostenida, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales y redes sociales (CNTV, 2025; Newman et al., 2025). Esta caída no se explica solo por cambios en los medios o en los hábitos de consumo, sino también porque muchas personas se están alejando de las noticias (Orchard, Aruguete & Siles, 2025). A nivel nacional, diversas investigaciones sugieren que parte de las audiencias manifiesta cansancio, saturación o desinterés frente a las noticias, lo que se traduce en prácticas de consumo más esporádicas, fragmentarias o derechamente en la evitación deliberada de contenidos informativos (Fernández & Núñez-Mussa, 2023; Mellado & Cruz, 2024).

Este alejamiento no constituye únicamente un problema para la industria de los medios de comunicación, cuya sostenibilidad depende del vínculo con sus audiencias. Plantea también una señal de alerta desde el punto de vista democrático y social. La investigación en comunicación política y estudios de audiencias muestra que el consumo de noticias se relaciona estrechamente con el conocimiento político, el interés por los asuntos públicos y la participación cívica (Boulianne, 2015; McLeod, Scheufele, & Moy, 1999; Skoric et al., 2016). En ese sentido, cuando las personas se informan menos, no solo disminuye su exposición a información relevante, sino que también se debilita su capacidad para comprender, evaluar y participar activamente en la vida pública (Lee & Yang, 2014).

El consumo de noticias cumple, además, una función social clave: actúa como un espacio compartido de referencia que permite a las personas interpretar lo que ocurre en su entorno, discutir problemas comunes y construir sentidos colectivos (Shah, McLeod, & Lee, 2009; Swart et al., 2017; Gajardo & Costera Meijer, 2023). Cuando ese espacio se debilita, es más difícil generar entendimiento mutuo, cohesión social y acción colectiva. La pérdida de una base informativa común puede profundizar la fragmentación social y aumentar las brechas entre quienes se mantienen informados y quienes quedan progresivamente al margen de los debates públicos (Villi et al., 2022).

La disminución del consumo informativo se vincula, asimismo, con riesgos adicionales. Las personas que se informan menos tienden a apoyarse con mayor frecuencia en fuentes no verificadas o en criterios subjetivos, como la familiaridad o la afinidad, para evaluar la veracidad de la información, lo que las hace más vulnerables a la desinformación (Pennycook & Rand, 2019; Xiao, Borah, & Su, 2021). De este modo, el bajo consumo de noticias no solo afecta las decisiones individuales, sino que también impacta negativamente en la calidad del debate público y en la salud del sistema democrático (Aalberg & Curran, 2012).

Si bien este fenómeno se observa a nivel internacional, el caso de Chile presenta características que requieren atención específica. Los datos disponibles muestran una caída significativa en el uso de la televisión o los sitios digitales de noticias como fuentes de información (CNTV, 2025; Newman et al., 2025). Asimismo, se han observado comportamientos de evitación noticiosa en respuesta a la sobrecarga informativa (Mellado & Cruz, 2024; Newman et al., 2025). Sin embargo, aún existe escasa evidencia empírica que permita comprender en profundidad cómo se manifiesta este alejamiento, cuáles son sus motivaciones principales y de qué manera se articula con factores como la fatiga noticiosa, la desconfianza institucional, los cambios en las rutinas cotidianas o el recambio generacional (Palmer, Toff, & Nielsen, 2023).

Además, no todas las formas de menor consumo informativo son equivalentes. La disminución general del consumo de noticias convive con prácticas de evitación selectiva, tanto intencionales como no intencionales, que pueden responder a razones muy distintas: desde la autoprotección emocional y la sobrecarga informativa, hasta la simple preferencia por otros tipos de contenido (Goyanes et al., 2023; Skovsgaard & Andersen, 2020). Esta diversidad de trayectorias sugiere que el fenómeno no puede abordarse de manera homogénea y que es necesario distinguir entre quienes se han desconectado casi por completo del ecosistema informativo y quienes regulan activamente su exposición a las noticias sin abandonar del todo su vínculo con los asuntos públicos (Damstra et al., 2023).

En este contexto, el alejamiento de las noticias emerge como un problema relevante porque pone en tensión el vínculo entre ciudadanía, información y democracia. Comprender sus causas, formas y consecuencias resulta fundamental para evaluar el estado actual de la esfera pública en Chile y para reflexionar sobre el rol que el periodismo y los sistemas informativos deben cumplir en un escenario marcado por la saturación informativa, la desconfianza y la transformación de los hábitos mediáticos.

03

Metodología

Este es un estudio de métodos mixtos, que combina una encuesta de 400 casos con el desarrollo de 49 entrevistas en profundidad con personas mayores de 18 años residentes en la Región Metropolitana y la Región de BioBío que presentan alguna conducta de rechazo o alejamiento de las noticias.

Para poder participar en el estudio, las personas debían cumplir algunas de las siguientes condiciones: presentar (a) bajo consumos general de noticias (0 a 4 días por semana), (b) una disminución del consumo (es decir, consumir menos noticias que hace un año atrás) o bien (c) evitar las noticias de forma frecuente o muy frecuente.

El criterio de “bajo consumo de noticias”, definido como ‘acceder a noticias entre 0 y 4 días por semana, no busca establecer una definición normativa, sino identificar un grupo con baja centralidad de las noticias en su vida diaria, adecuado para explorar trayectorias de alejamiento informativo. Ese punto de corte, además, se encuentra por debajo de la media de consumo general de noticias estimada en estudios previos para la población general en Chile (Mellado & Cruz, 2025).

Los otros criterios usados para invitar a las personas a participar del estudio responden a rutas complementarias de alejamiento de las noticias. Mientras el bajo consumo general puede ser un hábito estructural, haber reducido los consumos noticiosos y evitar las noticias de forma deliberada pueden ser estrategias para lidiar con las noticias.

Preguntas y criterios usados para reclutar participantes

<p>Bajo consumo</p>	<p>En una escala de 0 a 7, donde 0=Ningún día, y 7= Todos los días. En una semana típica ¿Con qué frecuencia sigue las noticias? Con noticias nos referimos a informaciones sobre hechos de actualidad nacional, internacional o local por cualquier plataforma (televisión, radio, redes sociales, diarios)? (4 días o menos)</p>
<p>Disminución</p>	<p>Y en general, respecto a su consumo de noticias hace un año atrás, usted afirmaría que su consumo es mayor, igual o menor que antes (Consumo menos noticias que antes).</p>
<p>Alta evitación</p>	<p>Independientemente de tu consumo de noticias, en una escala de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 es muy frecuentemente ¿con qué frecuencia evitas intencionalmente las noticias? (“Frecuentemente” y “Muy Frecuentemente”)</p>

La encuesta aplicada es de carácter exploratorio y no probabilístico, diseñada para comprender distintas rutas de alejamiento de las noticias y sus diferencias. Esto quiere decir que el instrumento no pretende estimar comportamientos en la población general sino que nos permite caracterizar prácticas informativas en personas con características compartidas.

La aplicación de la encuesta estuvo a cargo de la empresa Fases BI. La recolección de datos se realizó en formato telefónico, y se debió complementar con un panel online para el cumplimiento de cuotas. La muestra se concentra en segmentos socioeconómicos medios de la población, con diversos niveles de educación y una variedad de ocupaciones, incluyendo oficios menores, trabajos de obreros calificados, puestos administrativos y trabajos profesionales. Participaron de la encuesta levemente más mujeres (54,8%) que hombres (45,2%). En cuanto a edad, predominan las personas de 18 a 34 años (38,5%) y de 35 a 49 años (39%), por sobre las mayores de 50 años (22,5%).

FIGURA 1: Distribución por región

FIGURA 2: Distribución edades

FIGURA 3: Distribución por género

FIGURA 4: Distribución de comportamientos en los encuestados

Bajo consumo	Disminución	Alta evitación	
✓			32
	✓		74
✓	✓		44
		✓	81
✓		✓	22
	✓	✓	56
✓	✓	✓	91
Total			400

La distribución de respuestas entre los participantes del estudio sugiere que **las rutas de alejamiento de las noticias exploradas no son excluyentes** (ver figura 4). Es decir, el estudio comprende un rango de comportamientos diversos, que configuran distintas dimensiones del alejamiento de noticias. Del total de personas encuestadas, el 47,2% (189 participantes) tiene bajos consumos noticiosos, el 66,2% (265 participantes) señala que ha disminuido sus consumos de noticias y el 62,5% (250 participantes) señala que evita las noticias con frecuencia. Más de la mitad de la muestra cae en más de una categoría, y el grupo más numeroso es el que comparte las tres categorías (91 personas).

Esta variedad de aproximaciones a las noticias permitió construir una categoría de consumo frecuente de noticias, definida como acceder a noticias entre 5 y 7 días por semana. El 52,8% de los encuestados presenta esta frecuencia de consumo, lo que permite identificar diferencias en prácticas informativas dentro de la muestra. Esto es posible porque incluso quienes consumen noticias con frecuencia pueden ser altamente selectivos, evitar noticias de algunas fuentes o temas, o haber disminuido sus consumos noticiosos por distintos motivos. Las rutas de alejamiento y rechazo a las noticias no son unidimensionales ni mutuamente excluyentes: hay quienes consumen muchas noticias pero expresan disgusto y hartazgo, hay quienes intentan controlar el volumen de noticias que consumen, y hay quienes han configurado sus circuitos de información para no toparse con ellas o hacerlo lo menos posible.

Segmento de control

En una escala de 0 a 7, donde 0=Ningún día, y 7= Todos los días. En una semana típica ¿Con qué frecuencia sigue las noticias? Con noticias nos referimos a informaciones sobre hechos de actualidad nacional, internacional o local por cualquier plataforma (televisión, radio, redes sociales, diarios)? (5-7 días)

Además, podemos observar que, en el marco de la muestra, las mujeres tienen más conductas de rechazo a las noticias que los hombres, y las personas que viven en la Región Metropolitana más que las del BioBío.

FIGURA 5: Principales características de la muestra

Para la fase cualitativa del estudio, se realizaron entrevistas con 49 personas, a quienes se invitó a profundizar en las respuestas entregadas en la encuesta. Las entrevistas duraron alrededor de 1 hora, y fueron realizadas de forma remota, a través de la aplicación de videoconferencias Zoom.

Las personas que participaron en la etapa de entrevistas también se distribuyeron entre la Región Metropolitana (N=26) y la Región de BioBío (N=23) y entre hombres (N=25) y mujeres (N=24). La entrevista se concentró en conocer las rutinas informativas de los participantes, sus principales preocupaciones y conexión con el entorno local y nacional, sus percepciones sobre los cambios que estas rutinas informativas han tenido y la manera en que se enfrentan a informaciones poco creíbles.

04

Resultados

En este segmento se presenta una selección de los principales resultados del estudio –combinando hallazgos de las fases cuantitativa y cualitativa– con foco en caracterizar los comportamientos de “los alejados” de las noticias, así como las similitudes y diferencias entre quienes presentan conductas comunes de alejamiento de las noticias: quienes consumen pocas noticias (bajo consumo), quienes evitan con frecuencia (alta evitación) y quienes han disminuido sus consumos (disminución de consumo). Se agrupa también a los encuestados que presentan consumo frecuente de noticias para efectos de contraste.

Los resultados se dividen en cuatro segmentos. Primero, se caracterizan las distintas rutas de alejamiento de las noticias estudiadas en cuanto a su relación con el interés en las noticias y la política. Luego, se describen las relaciones que los participantes del estudio establecen con medios tradicionales y plataformas digitales. Posteriormente, se identifican las principales razones de alejamiento de las noticias y finalmente se identifican las demandas que los participantes plantean sobre la oferta informativa disponible.

4.1 Rutas de alejamiento de las noticias

En promedio, los participantes en el estudio se declaran más interesados (45,1%) que desinteresados (37,9%) en las noticias. Sin embargo, al comparar las respuestas a esta pregunta en relación con las conductas comparadas, se revelan posiciones diferenciadas, lo que sugiere que el interés en las noticias se relaciona positivamente con una mayor frecuencia en el acceso a estas.

FIGURA 6: Interés en las noticias (%)

En una escala de 1 a 5, donde 1= es nada interesado y 5= muy interesado. ¿Qué tan interesado/a estás en las noticias?

FIGURA 6 B: Interés en las noticias según conductas informativas (%)

En escala de 1 a 5, donde 1= es nada interesado y 5= muy interesado. ¿Qué tan interesado/a estás en las noticias?

La figura 6b nos permite ver algo esperable: el menor interés en las noticias se concentra entre quienes presentan bajo consumo noticioso. En este segmento, solo un 26,5% de las personas declara interés en las noticias y un 53,4% se declara poco o nada interesado. Entre las personas que han disminuido sus consumos, en cambio, se presenta un interés un poco más alto (36,7%) en las noticias, y este sube aún más en el caso de quienes presentan alta evitación (46%), sugiriendo una relación ambivalente y selectiva en este grupo: las personas quieren evitar noticias pero mantienen el interés en estar informadas. En tanto, al agrupar a las personas de consumo frecuente para efectos comparativos, el interés se empina al 61,9%. Esto sugiere que el desinterés por las noticias se asocia con mayor fuerza al bajo consumo sostenido que a la evitación de determinados contenidos.

Modos de evitación prevalentes

Al preguntar a los participantes por los tipos de evitación de noticias prevalece la selectividad por sobre un alejamiento absoluto del ámbito informativo. Las personas no rechazan informarse, sino que seleccionan activamente qué consumir (figura 7). La mayoría de los participantes (58,3%) se identifica con la evitación de noticias por temas específicos, como la delincuencia o la política, sugiriendo que esta es la forma dominante de evitar noticias entre los participantes. En este punto, no hay diferencias relevantes entre los perfiles estudiados.

En cambio, un 35,7% de los participantes señala evitar todos los temas, indicador en el que se observa más variabilidad según conductas informativas. Esta preferencia por la evitación general llega al 43,4% entre quienes tienen bajo consumo de noticias, y se reduce al 29,1% en las personas con consumo noticioso frecuente (ver figura 7b). Esto nos permite identificar a un núcleo duro de personas que tienen una postura más firme de rechazo general a las noticias versus una mayoría que aplica un consumo selectivo y guiado temáticamente. A nivel general hay evitación temática, pero mientras más alejada de las noticias se declara una persona, mayor es la probabilidad de que evite todo el contenido noticioso.

Asimismo, un 36% se identifica con la evitación noticiosa por razones políticas. Esto da cuenta de un grupo social relevante que rechaza noticias en base al carácter partisano o ideológico de estas.

FIGURA 7: Modo de evitación (%)

En escala de 1 a 5, donde 1 es nada identificado y 5 es muy identificado. Considerando que en ciertas ocasiones evitas las noticias, ¿en qué medida te identifican estas afirmaciones? (excluye a quienes respondieron que nunca evitaban las noticias)

FIGURA 7B: Modos de evitación según conductas informativas

(% solo se muestra a quienes se identifican, opciones 4 y 5)

	Bajo consumo	Disminución de consumo	Alta evitación	Consumo frecuente
Evito las noticias sobre temas específicos (ej: delincuencia, política, etc.).	64,4 %	63,2 %	64,9 %	53,1 %
Evito noticias de fuentes que no se ajustan con mis opiniones políticas.	40 %	39,3 %	42,1 %	32,5 %
Evito las noticias en general, sobre cualquier tema.	43,4 %	35,6 %	44 %	29,1 %

Relación con la política

Al indagar en la relación de los participantes con la política, se da un escenario similar que en el caso del interés en las noticias: se declara más interés que desinterés. Pero nuevamente, se observa una muestra dividida: un 39,5% declara poco o nulo interés versus un 47,5% que manifiesta estar interesado o muy interesado (ver figura 8).

Al comparar el interés en política según conductas informativas (ver figura 8b), se observa que este disminuye en la medida que se presenta un menor consumo noticioso, como usualmente indica la literatura especializada. Las personas que declaran consumos noticiosos frecuentes presentan mayor interés en la política que el promedio general de la muestra (58,7%), al igual que quienes presentan alta evitación (54%), que casi no se diferencian del primer grupo. Mientras, quienes han disminuido su consumo noticioso presentan un interés más bajo en la política (39,6%), apenas por sobre el promedio de las personas con bajo consumo de noticias (34,9%).

FIGURA 8: Interés en la política (%)

En una escala de 1 a 5, donde 1= es nada interesado y 5= muy interesado. ¿Qué tan interesado/a estás en la política?

FIGURA 8 B: Interés en la política según conductas informativas (%)

En una escala de 1 a 5, donde 1= es nada interesado y 5= muy interesado. ¿Qué tan interesado/a estás en la política?

La conversación sobre política con entornos cercanos (ver figura 9), un indicador clave de participación en la vida pública, es levemente inferior al interés en política en el promedio de la muestra (40,8%) y también presenta alta variabilidad. Quienes acceden a noticias frecuentemente son los que más conversan sobre política con sus círculos cercanos (51,1%), y los siguen quienes evitan las noticias con frecuencia (44,8%). Más atrás quedan quienes han bajado sus consumos noticiosos (33,2%) y quienes presentan bajos consumos noticiosos generales (29,1%), sugiriendo que estas conductas informativas se asocian a una menor inclinación a la conversación política en el día a día (ver figura 9B). En suma, la conversación política no es universal y parece relacionarse con la frecuencia de acceso a las noticias. Asimismo, es suficientemente frecuente como para sostener que la política permanece activa en la sociabilidad cotidiana, incluso entre quienes declaran consumos noticiosos mínimos u ocasionales. En suma, la conversación política no es universal y parece relacionarse con la frecuencia de acceso a las noticias. Asimismo, es suficientemente frecuente como para sostener que la política permanece activa en la sociabilidad cotidiana, incluso entre quienes declaran consumos noticiosos mínimos u ocasionales.

FIGURA 9: Conversación sobre política (%)

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 es muy frecuentemente ¿con qué frecuencia conversas sobre política con personas como familiares, amigos o compañeros de trabajo o estudio?

FIGURA 9B: Conversación sobre política según conductas informativas(%)

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 es muy frecuentemente ¿con qué frecuencia conversas sobre política con personas como familiares, amigos o compañeros de trabajo o estudio?

4.2 Relación con medios tradicionales y plataformas

En un contexto de alta digitalización de la vida cotidiana, los consumos informativos entre las personas participantes se concentran en las redes sociales (ver figura 10). En promedio, los encuestados declaran acceder a noticias casi 5 días a la semana en este tipo de plataformas, lo que sugiere que este tipo de contenidos están integrados en la vida cotidiana principalmente por esta vía. Otros formatos noticiosos como los noticieros televisivos, las radios informativas o los sitios web de noticias tienen un uso promedio más bajo, y el acceso a diarios y revistas impresos es decididamente ocasional. En resumen, se presenta un desplazamiento de consumos noticiosos a las redes sociales.

La frecuencia de acceso a noticias a través de estos distintos tipos de medios presenta también diferencias de acuerdo con las conductas informativas estudiadas. Como consecuencia natural de un alejamiento más marcado del formato noticioso, quienes consumen pocas noticias tienden a hacerlo menos en todos los tipos de medios.

FIGURA 10: Consumo de noticias según tipo de medios (días a la semana)

En una escala de 0 a 7, donde 0=ningún día, y 7=todos los días, en una semana típica ¿con qué frecuencia accedes a noticias a través de los siguientes medios?

De forma complementaria, el análisis cualitativo de entrevistas también sugiere esta disminución en el consumo de medios tradicionales (televisión, diarios y radio), acompañado de un aumento en el uso y la valoración de redes sociales para acceder a información.

En este contexto, el hábito de consumo de formatos noticiosos tradicionales como parte de las rutinas personales y familiares es relatado por muchos participantes como un ritual del pasado, que se recuerda en algunos casos con añoranza, pero que simplemente no calza con los ritmos y las formas de vida contemporáneas de las familias y sus integrantes. De esta forma, se sugiere que las rutinas informativas han perdido, en muchos casos, su dimensión ritual y social para incorporarse a otras dinámicas de consumo de contenidos, más individuales e integradas a tiempos de ocio, desplazamiento y consumo de entretenimiento asociadas a los dispositivos móviles y redes sociales.

Este movimiento desde formatos noticiosos tradicionales hacia las redes sociales se atribuye frecuentemente a la comodidad e inmediatez que ofrecen los teléfonos móviles, así como a las posibilidades de personalización de contenidos que entregan estas plataformas.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Objetivamente no estoy buscando noticias. No es que me meta a verlas para informarme, sino que si aparece algo lo leo, nada más. Antes era distinto, porque siempre la tele estaba prendida con las noticias, entonces estaban ahí, presentes todo el tiempo. Pero ahora ya no, en mi casa al menos se ha ido dejando esa costumbre (...) En mi caso, ahora nos informamos principalmente a través de nuestros propios teléfonos”

Hombre, BioBío, 28 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Yo vengo de una costumbre familiar en la que, por ejemplo, a la hora de la once siempre se prendía la tele con las noticias (...) Entonces, podría decir que provengo de una familia bastante consumidora de noticias, donde la televisión con el noticiero era casi un elemento permanente. (...) Hoy en día ellos quizás ya no ven tantas noticias en los medios tradicionales, como el diario o la televisión, pero sí buscan información en otras plataformas. Como te decía recién, consumen noticias en TikTok o a través de programas en vivo que se transmiten por YouTube, cosas de ese estilo. Entonces, puede que hayan dejado de lado los medios más tradicionales, pero en estos formatos más modernos se podría decir que sí son bastante consumidores del tema.”

Hombre, BioBío, 55 años

La relación más problemática para las personas entrevistadas es la que se establece con la televisión, particularmente con los noticieros. Muchos de los entrevistados declaran evitar activamente los noticieros televisivos o limitar sus consumos frente a niños y adultos mayores por su asociación a noticias negativas y reiterativas. No obstante, algunas personas mantienen el hábito de verlos, aunque en muchas ocasiones se trate de un consumo incidental, en el cual las noticias son consumidas como “ruido de fondo” mientras se realizan otras actividades. Varios participantes destacan, en este sentido, diferencias generacionales en el consumo de medios, donde los más jóvenes privilegian las plataformas digitales, mientras que los mayores continúan dependiendo en mayor medida de los medios tradicionales. Los noticieros regionales también son mencionados por algunas personas y valorados como espacios que entregan noticias vinculadas al territorio más próximo.

“Hoy día me gusta ver las noticias de TVN porque tienen la señal regional en la televisión digital abierta. Veo ese bloque de noticias de aquí, de la región del Biobío. Otras que son más locales son dos radios que a veces escucho en la mañana. Una es la Biobío de acá de Concepción, que cuenta las cosas que ocurren aquí; y la otra se llama Metropolitan. La escucho sobre todo cuando uno sale, hay tacos y te enteras de los choques”

Hombre, BioBío, 55 años

“Igual ha cambiado bastante, porque se ha visibilizado un poco el tema de que la televisión no es tan verídica, por decirlo de alguna forma, y no tiene la verdad absoluta. (...) Y bueno, antes mi familia veía mucho el diario y todas esas cosas, pero las generaciones van cambiando. La gente se va informando, ya sea desde la tecnología o netamente con lo que se ve nomás”

Mujer, RM, 29 años

El distanciamiento del formato noticia es multiplataforma

Para aproximarnos a una estimación de cambio en la relación con el acceso a noticias en estas plataformas, se pidió a los encuestados señalar cuánto habían cambiado sus consumos de noticias en los distintos medios en relación con un año atrás (ver figura 11). Entre los participantes del estudio, las redes sociales son el único espacio donde el acceso a noticias crece más de lo que disminuye. En todos los otros formatos informativos, incluidas radios, noticieros de televisión, sitios web de noticias, diarios y revistas, la mayoría de los participantes considera que se informa menos que hace un año atrás.

Al comparar estas tendencias entre quienes presentan bajo consumo, disminución de consumo y alta evitación las diferencias son mínimas, sugiriendo que estos patrones de relación con las plataformas informativas tienden a ser transversales. El bajo consumo general de noticias, en tanto, se asocia con una tendencia a la baja en todas las plataformas, lo que sugiere que quienes presentan esta conducta informativa son más consistentes en su desconexión del ciclo noticioso.

FIGURA 11: Variación en el consumo de noticias según tipo de medios (%)

Si 1 es ha disminuido mucho y 5 es ha aumentado mucho. Comparado con UN AÑO ATRÁS ¿cuánto dirías que ha cambiado la frecuencia con que accedes A NOTICIAS a través de los siguientes medios?

Redes sociales como principales fuentes de noticias... y desconfianza

En un contexto de alejamiento de los formatos noticiosos tradicionales, no resulta sorprendente que las personas se vuelquen a las redes sociales como ambientes informativos preferentes. En las entrevistas con los participantes, Instagram y Facebook emergen como las principales plataformas para el consumo de noticias, a pesar de que los circuitos de contenidos pueden variar de forma muy importante entre una persona y otra. TikTok también es mencionada como una plataforma de acceso a noticias por algunos participantes, pero su comprensión como un espacio de entretenimiento es mayoritario entre quienes la usan.

Asimismo, algunos participantes tienen poca claridad sobre el origen de las noticias que “encuentran” en estos espacios, ya que se refieren a ellas como información que “aparece” en redes sociales, con poca agencia o intervención de su parte.

“En las mismas aplicaciones que uno va ocupando de redes sociales, también te bombardean con noticias, sale algún tipo de información o bueno, yo también en mi correo de repente me llegan como boletines (...) Sin buscarla (...) o estoy navegando de repente y aparece una ventana que dice, “Oye, entérate de tal cosa.” O estoy revisando el Instagram y de repente me aparece un reel de no sé, de algún periodista que está comentando tal cosa”

Hombre, RM, 40 años

Una pregunta distinta es si estos consumos noticiosos al alza en las redes sociales resultan satisfactorios. El análisis cualitativo indica que existe una relación marcadamente ambivalente con las redes sociales como fuente de noticias. Si bien se valora la posibilidad de personalizar y consumir información on demand, es frecuente asociar estos espacios a información de baja calidad que debe ser verificada por otros medios, como se ilustra en un extracto de la siguiente entrevista:

“Es que claro, puede ser que haya personas que, por ejemplo, [algún] famoso tiktokker, o famoso instagramer, no sé cómo se le llamará, que se agarran de una noticia y como que la tergiversan para interpretar otra cosa. Entonces (...) si yo veo eso, prefiero pasarlo y ver la noticia en una fuente confiable”

Hombre, RM, 27 años

Es importante señalar que en muchos casos las personas entrevistadas mencionan seguir cuentas de medios de comunicación tradicionales en estas redes, tales como radio BioBío, radio Cooperativa o el canal de televisión Mega, lo que sugiere que parte de los consumos noticiosos tradicionales se han trasladado a estos espacios. Asimismo, esta tendencia puede interpretarse como una señal de confianza hacia estas organizaciones de carácter periodístico. También son mencionados grupos comunitarios locales que difunden información sobre comunas o barrios como canales informativos relevantes.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Yo por lo menos (...) sigo bastantes cuentas o redes sociales de noticias no sé, radio BioBío, MegaNoticias, 24 horas, CNN, qué sé yo. Y para mí con eso basta porque generalmente casi todo lo que pasa aparece en redes sociales”

Hombre, BioBío, 29 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Muchas veces uno se entera primero por Instagram o por los grupos de WhatsApp; la noticia llega casi instantáneamente. Por ejemplo, hace un mes tuve un accidente y mi auto apareció publicado en varias redes sociales; lo vi en al menos tres, como Octava Biobío, y otras de Concepción o Hualpén. Es decir, pasa algo y en cinco minutos ya está en las redes sociales.”

Mujer, BioBío, 50 años

4.3 Las razones del alejamiento de las noticias

Para comprender por qué algunas personas se están alejando de las noticias, se utilizaron variables identificadas en estudios previos. En particular, se preguntó a los participantes por su relación emocional y cognitiva con las noticias, así como por su percepción sobre qué tan capaces se sienten de mantenerse informados, independientemente de su relación con ellas. (ver figura 12). A nivel agregado, resulta llamativo que la afirmación con mayor identificación entre los participantes es: “puedo mantenerme informado incluso si no sigo las noticias de forma activa” (69,8%). Esto sugiere que no existe una sensación de pérdida al tomar distancia de estos formatos. Asimismo, la desconfianza (67,7%) en los medios es una razón que despierta alto consenso para explicar la relación con las noticias, así como el desgaste emocional o mental (63,4%) y la cantidad abrumadora de información circulante (55,7%). Otras explicaciones están presentes pero tienen menos fuerza. Uno de cada tres encuestados destaca que las noticias no lo interpelan directamente o no lo representan, y solo un 16,9% indica dificultades para entender las noticias.

La percepción de poder informarse “igual” sin estar necesariamente conectados a las noticias está presente de forma transversal en los participantes del estudio. Esto permite pensar que, a pesar del alejamiento de algunos formatos noticiosos, las personas sienten que tienen un “anclaje” en la realidad. En segundo lugar, la desconfianza es masiva, configurándose como un elemento con el cual se identifican dos de cada tres personas. Es decir, es estructural. El agotamiento y sobrecarga son elementos transversales, pero despegan más entre quienes evitan las noticias con frecuencia. Esto sugiere que el consumo selectivo respondería principalmente a razones de saturación informativa de tipo emocional.

FIGURA 12: Razones de evitación (%)

Te voy a leer algunas frases sobre las noticias. Considerando que 1 es nada identificado y 5 es totalmente identificado ¿En qué medida te identifican las siguientes frases?

FIGURA 12 B: Razones de evitación según conductas informativas (%)

Solo se muestra el porcentaje de identificados (4 + 5)

	Consumo frecuente	Disminución	Alta evitación	Bajo consumo
Puedo mantenerme informado incluso si no sigo las noticias de forma activa.	67,9%	69,1%	74,3%	71,4%
Me cuesta confiar en lo que dicen los medios y muchas veces dudo de su credibilidad.	67,9%	67,8%	72,4%	67,7%
Las noticias me agotan emocional o mentalmente	65,6%	64,8%	71,2%	61,4%
Me abruma la cantidad de información que circula actualmente.	53,4%	55,1%	61,5%	57,6%
Siento que las noticias están hechas para otras personas, no para mí.	29,4%	29,7%	37,5%	33,3%
Los medios hablan o escriben de una forma que me resulta difícil de entender	15,5%	16,4%	18,6%	18,1%

Negatividad y reiteración en la agenda noticiosa

De forma complementaria a los datos recogidos en la encuesta aplicada, en las entrevistas destaca fuertemente la abrumadora negatividad y el impacto emocional del contenido noticioso.

Las emociones asociadas al consumo de noticias son marcadamente negativas, y las personas entrevistadas reportan sentimientos de ansiedad, estrés, miedo, rabia, tristeza y agotamiento mental debido al enfoque constante en el crimen, la violencia y las desgracias. Esto se vincula explícitamente con preocupaciones de salud mental de quienes evitan activamente las noticias para proteger su bienestar o la de otros integrantes de la familia. La naturaleza repetitiva de noticias negativas, en particular las relacionadas con delitos, es un factor significativo en esta fatiga noticiosa. Este elemento surgió espontáneamente en todas las entrevistas realizadas, como reflejan algunos segmentos seleccionados:

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Cuando veía noticias, uno sentía una especie de... no sé, a veces rabia, al ver que, por ejemplo, delincuentes quedaban libres o que una noticia se daba vuelta y, a la semana siguiente, esa persona estaba libre. Es como, ¿para qué le dan tanta pantalla si al final todo seguirá igual? Ha pasado demasiado, entonces es tan repetitivo que al final aburre y genera desinterés. Al menos en mi caso fue así, creo que fue así”

Hombre, BioBío, 28 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Es que uno al final ve siempre lo mismo: muerte, pura desgracia, guerra y cosas, entonces al final uno se perjudica eso, o sea, pensar en todo lo que pasa fuera, lo que pasa en el país de uno es problema. Es preferible no saber tanto. Prefiero escuchar música en la tele a veces y no escuchar noticias. O ver un programa de animales, de cualquier cosa, pero no tanto a la noticia”

Mujer, BioBío, 72 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Generalmente no veo las noticias, dejé hace mucho rato de ver noticias. Lo hago por sanidad mental, de hecho me molestan mucho las noticias, los matinales, como que me desesperan, me molestan. Yo creo que es un sentir generalizado, porque de verdad que los matinales (...) eran programas de entretenimiento, de buena onda, de dejar a la gente con energía, y ahora son programas policiales, que el portonazo, que el ladrón, que el descuartizado...”

Hombre, RM, 40 años

De este modo, además de la negatividad y el cansancio emocional asociado a la exposición a noticias, se enfatiza frecuentemente el problema de la repetitividad de las agendas noticiosas y su excesivo foco en la delincuencia. Esta percepción de reiteración y saturación es un argumento usado con frecuencia por los entrevistados para justificar la evitación de noticias o el desinterés en formatos noticiosos tradicionales.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Son repetitivas. He visto las mismas noticias en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Hace unos días en los mismos canales estaban pasando exactamente lo mismo. Hay otro tipo de noticias que no se le da importancia porque están pasando, no sé, que se cayó un auto al canal y lo están pasando todos en directo”

Mujer, RM, 36 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Si tú te pones a ver televisión abierta, siempre se va a hablar de asesinato, de robo... nunca de un crecimiento del país, nunca de los movimientos sindicales, nunca de la educación o puede ser muy poco. Por eso encuentro que es muy manipulado el sistema.”

Hombre, RM, 36 años

Desconfianza y escepticismo hacia las noticias

Otra razón crítica para el desapego es la desconfianza en la veracidad, calidad o potencial sesgo de las noticias que circulan en distintas plataformas y medios. En este tipo de críticas la desinformación suele presentarse por parte de las personas como un problema en el ecosistema informativo, asociado a las redes sociales y a las posibilidades de manipulación informativa facilitadas por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

En algunos casos, medios informativos profesionales son vistos como una alternativa confiable frente a este escenario general de información dudosa que se observa con escepticismo. Sin embargo, las críticas también alcanzan a los medios de comunicación tradicionales, ya sea por manipulación o sesgo político percibido o porque se les atribuye falta de rigor periodístico.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Sí me gusta informarme, pero ahora, como estamos en periodo político, hay temas en los que todos parecen tratar de sacarse los ojos. Hay mucha información, y a veces no sabes si es verdadera o falsa. Por ejemplo, cuando dijeron que Evelyn Matthei tenía Alzheimer. Uno piensa: “¿en serio?” Después tuvieron que desmentirlo; ella habló, qué sé yo. Es como que inventan tantas cosas en periodo político que al final uno no sabe a quién creer (...) Al final, todo esto genera pura confusión”

Mujer, BioBío, 50 años

Irrelevancia y lejanía de la oferta informativa

Un elemento central en los relatos de las personas entrevistadas es que se plantea la irrelevancia de una parte de la oferta noticiosa. Es frecuente que quienes juzgan los contenidos ofrecidos como banales o intrascendentes expresan desinterés en esta oferta.

Las percepciones de irrelevancia se conectan, por una parte, con la idea de que la información que se encuentra en noticieros profesionales no tiene impactos directos sobre la vida cotidiana, y por otra parte con la impresión de que las coberturas son superficiales, anecdóticas y reiterativas, como se refleja en los siguientes segmentos.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Si tú ves el noticiero, no sé qué porcentaje de lo que pasen en las noticias son realmente noticias. ¿Me explico? Porque puedes pasar viendo quizás dura 1 hora el noticiero, pero te dijeron dos cosas que realmente importan”

Mujer, RM, 36 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“No sé si son reales [las noticias] (...) O muchas veces no son de temas importantes, por muy veraces que sean (...) puede que sean verdad [pero] son de cosas que no me importan.”

Hombre, RM, 31 años

Además del desinterés, las limitaciones de tiempo también contribuyen a la reducción del consumo de noticias, ya que se mencionan agendas ocupadas, exigencias laborales o responsabilidades familiares de cuidado como factores que limitan las posibilidades de las personas para informarse.

4.4 Principales demandas de las audiencias

Las principales demandas expresadas por las personas entrevistadas respecto de las noticias se relacionan directamente con los motivos esgrimidos para tomar distancia de estos formatos. Se busca conexión con la actualidad y con el entorno local y nacional a través de una oferta informativa más diversa, menos enfocada en la negatividad y el sensacionalismo, que sea creíble y relevante. A continuación, presentamos las principales necesidades que emergen transversalmente a partir del análisis de entrevistas

Agendas informativas más diversas

El reverso a la crítica transversal que se formula respecto de la negatividad y excesivo foco en el delito, es el deseo de una mirada más equilibrada de la contingencia, que incluya contenidos más positivos o constructivos, y áreas de la vida social que suelen tener espacios acotados en las pautas noticiosas, como la ciencia, el turismo, los avances tecnológicos o logros nacionales en ámbitos culturales o deportivos.

Esta demanda es, por lejos, la más reiterada en las entrevistas con los participantes del estudio. Como muchos de ellos señalan, no se pide ocultar la realidad o suprimir tragedias o problemas como la delincuencia, pero sí acotar y jerarquizar sus coberturas, y complementarlas con elementos que contribuyan a conocer otros aspectos de la vida social.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Igual me gusta saber porque al final en la realidad de lo que está sucediendo, tampoco podemos como mentir o decir que no está pasando, pero sí que haya un poquito más de positividad, así como, pucha, si muestra lo malo también muestra una parte de lo bueno que sucede en la actualidad”

Mujer, RM, 34 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Hay cosas que me interesa saber, como avances tecnológicos: cómo evoluciona la tecnología, qué herramientas tenemos hoy en día al alcance de cualquier usuario que puedan, por ejemplo, simplificar tareas diarias. También me interesan novedades del mundo automotriz, nuevas tecnologías que se lanzan, y hallazgos científicos que generen cierta esperanza sobre lo que viene en el futuro. Creo que esas serían buenas noticias que a mí me gustaría consumir en particular. Sé que probablemente no sean del gusto popular, pero si quisiera consumir noticias, esos serían los temas que me motivarían”

Hombre, RM, 34 años

Contenidos veraces y creíbles

Una demanda crítica respecto de la oferta de noticias es que esta sea creíble y objetiva. En respuesta al escepticismo imperante a la hora de relacionarse con formatos noticiosos tradicionales y noticias presentes en redes sociales, se expresa el deseo de acceder a contenidos veraces.

Muchos de los participantes vinculan esta posibilidad a una oferta de noticias profesionalmente construida, con verificación de datos y rigurosidad en el tratamiento de la información. En este sentido, se mencionan valores que suelen estar asociados a la profesión periodística, como la objetividad o la separación de los hechos y las opiniones.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Tempranito en las mañanas trato de ver las noticias. Y después me voy enterando. (...) Al final te quedas como “¿cuál será la verdad de todo lo que están contando?”. Y hay noticias que viste por TikTok, por ejemplo, abriste TikTok y de repente, ¿qué pasó? Entrás a las noticias [TV] para verla y no aparece nunca. (...) Entonces, al final dices: ‘¿Cómo me entero de las noticias que sean parciales, objetivas, que no sean subjetivas?’. ¿Entiendes?”

Mujer, RM, 49 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Es empezar a hablar con la verdad (...) que las fuentes que los periodistas están ocupando sean fidedignas, que sean claros y concisos en lo que se está diciendo, que lo que se habla no tenga un doble discurso”

Hombre, RM, 40 años

Noticias relevantes y que tengan seguimiento

Acceder a una agenda informativa relevante es otra de las demandas que emergen desde la perspectiva de los entrevistados. Para las personas entrevistadas, las noticias relevantes son aquellas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana, el trabajo, bienestar económico, o el futuro de su familia y su comunidad local. En este sentido, se busca información que tenga utilidad práctica. Esto puede relacionarse con la proximidad (por ejemplo, acceder a noticias sobre una región o localidad) pero también con la posibilidad de contextualizar informaciones nacionales e internacionales para comprender sus consecuencias locales.

Asimismo, se demanda continuidad en las coberturas noticiosas y la capacidad de hacer seguimiento a las noticias en lugar de enfocarse en hechos puntuales que desaparecen de la agenda informativa.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

"[Me gustaría] que las noticias fueran variadas (...) En el matinal te están diciendo, "Oye, ¿sabes qué? Pucha, este compadre llegó y allanaron ahí en Franklin, entraron en la cuestión, encontraron droga, armamento, toda la cuestión" y se quedan ahí, se clavan ahí. ¿Y qué pasó con el Hermosilla? ¿Y qué pasó con la Cathy Barriga? ¿Y qué está pasando con eso? Nadie lo toca ¿Qué pasó con los del Frente Amplio, los que se fueron con los millones? ¿Qué pasó con eso?"

Hombre, BioBío, 52 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

"A veces siento que los medios no le dan tanta importancia a noticias relevantes. Por ejemplo, el tema de la guerra en Ucrania o lo de Israel, que cuando sucedió, fue noticia por un tiempo, pero después desapareció de los medios. Es como si de repente se dejara de hablar de esos temas solo porque ya no están en el ojo público, y me parece que eso falta: no darle seguimiento a cosas importantes (...) Como que es solo la información superficial, y uno no sabe qué más hay detrás de es"

Mujer, RM, 29 años

Diversificación de formatos informativos

El formato y la forma de entrega de las noticias también ocupan un lugar destacado en las narrativas de las personas sobre su relación con las noticias, al punto de convertirse en una demanda de cambio. Como consecuencia de la insatisfacción de las personas con la naturaleza repetitiva y superficial de algunas coberturas noticiosas, se expresa el deseo de acceder a contenidos noticiosos en formatos más variados: presentaciones concisas y acotadas, complementadas con coberturas en profundidad cuando corresponda.

Entre las sugerencias que se identifican en las entrevistas se puede mencionar la idea de que la información se fraccione, promoviendo mayor diversidad y especialmente evitando el “anclaje” a noticias policiales por periodos extendidos de tiempo.

En esa línea, se busca una oferta informativa concisa y directa, que valore el tiempo de las personas. Lo que trasciende en el análisis de las entrevistas es que salir de los formatos reiterativos implica también repensar los formatos en que se entregan las noticias. Por ejemplo, proponiendo formatos noticiosos más breves y acotados.

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Cambiar su forma, no su contenido, sino seccionar más el tema. Informar, pero no asustar, sino ir parcelando la información (...) o quizás que las noticias fueran más cortas y se ocupara ese espacio en otras cosas”

Hombre, RM, 36 años

Alta evitación

Disminución

Bajo consumo

“Yo creo que [las noticias] tienen que ser precisas. Y creo que eso es lo que ayuda las redes sociales, porque uno puede elegir qué leer, qué ver: yo voy a buscar lo que me interesa, pero en los canales de televisión estoy obligado a verlo, pero si fueran precisos en lo que ellos quieren mostrar y que no estén todos los días dando lo mismo, eso haría que fuese mejor”

Hombre, RM, 39 años

A high-angle, close-up photograph of a person with dark hair wearing a white face mask and a dark t-shirt. They are looking down at a smartphone held in their hand. The phone screen displays a data visualization with a grid and colored bars. The background is a textured, light-colored surface, possibly a wall or pavement. The entire image has a blue color cast. A vertical white line is on the left side.

05

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones principales

El estudio establece que el alejamiento de las noticias en Chile no es un fenómeno homogéneo, sino que se manifiesta en un repertorio amplio de comportamientos, motivaciones y niveles de compromiso público muy distintos. Mientras que algunas personas se desconectan por falta de interés, otras lo hacen como una estrategia de autoprotección emocional.

Los “alejados” de las noticias son personas que mantienen interés en informarse, tienen opiniones críticas y evidencian conductas cristalizadas de evitación, que varían según los niveles de consumo de noticias que declaran. Estos hallazgos resultan alentadores frente a la amenaza que implica una potencial erosión de la participación en la vida pública. En otras palabras, el estudio da cuenta de una audiencia atenta, no apática, con interés en la actualidad y con prácticas de evitación que definen en función de sus niveles de consumo de noticias.

Respecto de las conductas informativas exploradas, es posible asociarlas a rutas de alejamiento de las noticias con características específicas:

El bajo consumo general de noticias se asocia a una mayor desconexión y a un alejamiento consistente del ciclo noticioso. Quienes presentan bajos consumos generales acceden a noticias entre 0 y 4 días a la semana, presentan un bajo interés por la actualidad: solo un 26,5% declara estar interesado en las noticias, mientras que un 53,4% se declara poco o nada interesado. Tienen el menor interés en la política (34,9%). Son quienes menos conversan sobre estos temas en su entorno cercano (29,1%), y tienden a consumir menos información en todas las plataformas de forma estructural.

La disminución de consumos noticiosos se asocia a una actitud de retirada o a un periodo de transición o pausa respecto de los consumos noticiosos. Quienes han disminuido sus consumos informativos declaran consumir menos noticias hoy que hace un año, y presentan un interés intermedio en las noticias (36,7%) y en la política (39,6%). La disminución de consumos puede tener motivos de autoprotección emocional, o bien explicarse por cambios en las rutinas de las personas, como la emergencia de roles de cuidado.

La alta evitación noticiosa es ambivalente y revela comportamientos selectivos en el consumo de noticias, lo que resulta en comportamientos y actitudes que pueden parecer paradójicas. Esto ocurre porque la alta evitación intencional es compatible con el consumo frecuente de noticias. Quienes evitan intencionalmente las noticias con frecuencia mantienen un interés de moderado a alto en las noticias (46%) y en la política (54%), en niveles muy similares a quienes consumen noticias frecuentemente. Estas personas no están desconectadas de las noticias, sino que buscan proteger su salud mental con estrategias selectivas frente al agotamiento, la saturación y la desconfianza.

Como se señaló anteriormente, en la práctica estos perfiles no son excluyentes, lo que contribuye a la complejidad del fenómeno. A pesar de sus diferencias, el análisis identifica varios puntos comunes y transversales entre los participantes del estudio.

La desconfianza y el escepticismo operan como actitud de base frente a la información circundante, venga de medios de comunicación profesionales o redes sociales. Asimismo, el desplazamiento hacia las redes sociales como entorno principal de acceso a las noticias es también transversal, a pesar de la desconfianza que producen.

Si bien hay focos de desinterés agudo, la mayoría de los “alejados” declara interés en las noticias y la política, y tiene demandas concretas respecto de la oferta informativa existente.

Así, el alejamiento de las noticias en Chile no es un fenómeno de apatía generalizada, sino un distanciamiento estratégico y crítico impulsado por el agotamiento y la desconfianza, a partir del cual es posible identificar demandas por información más diversa y de mejor calidad.

Recomendaciones

¿Qué elementos constructivos podemos extraer del estudio de las rutas de alejamiento de las noticias? Aunque las redes sociales constituyen hoy el entorno principal de acceso cotidiano a noticias, una parte relevante de los contenidos que circulan en ellas se origina en medios profesionales o replica sus lógicas editoriales. Por ello, las recomendaciones que siguen se formulan para la producción y distribución de información noticiosa en un ecosistema multiplataforma, más que para un soporte específico. Estas deben entenderse como orientaciones que surgen inductivamente a partir del análisis de la información entregada por los participantes del estudio.

Implicancias para los medios y el periodismo

Revertir la desconfianza debería ser un objetivo para los medios y los periodistas, ya que el escepticismo generalizado hacia la información que circula en el espacio público debilita el interés en los asuntos públicos, la credibilidad de los medios de comunicación y el valor social del periodismo. Esto supone atender a los problemas de las personas y vincular sus demandas con una oferta informativa relevante, que sea atingentes al carácter local o nacional de la información. En particular, el estudio sugiere que la credibilidad no solo depende de “ser rigurosos”, sino también de “hacer visible” esa rigurosidad ante audiencias que reconocen estar expuestas a altos niveles de desinformación.

El estudio entrega evidencia para orientar acciones que pueden emprender los medios y los periodistas para recuperar una valoración positiva de su labor informativa. Las audiencias podrían revalorizar los medios tradicionales si la oferta de noticias incorpora una mayor diversidad temática en la cobertura, una oferta más equilibrada y plural de la contingencia y contenidos constructivos sobre la vida social, de modo de visibilizar la diversidad de actividades que realizan los distintos actores sociales que componen la sociedad chilena (científicos, hubs tecnológicos, artistas y deportistas, entre otros). Se recomienda avanzar hacia agendas más diversas que jerarquicen y acoten la reiteración, y que refuercen el seguimiento de temas relevantes, evitando que la “novedad” dependa únicamente del impacto emocional.

La veracidad y credibilidad de los contenidos debe competir con quienes ganan credibilidad en las redes sociales. Esto supone visibilizar y asegurar el chequeo de fuentes, evidenciar la objetividad de quien produce la noticia y distinguirlo de quien opina acerca de la realidad. Los

medios informativos deben hacer explícita la separación entre los hechos y las opiniones, o bien asumir una actitud transparente sobre sus líneas editoriales y potenciales conflictos de interés. La veracidad y la credibilidad debieran quedar claras al transparentar -idealmente también de forma pedagógica- cómo se construyen las noticias.

Asimismo, los resultados sugieren que, en un entorno donde las noticias se consumen frecuentemente como fragmentos (titulares, reels, capturas), resulta especialmente relevante reforzar la coherencia entre titular, contenido y contexto, evitando estrategias percibidas como ‘clickbait’, asociadas por la audiencia a desconfianza y desgaste.

Las personas entrevistadas valoran la posibilidad de contar con narrativas y formatos más personalizados, tal como ofrecen algunos influencers, pero distinguen claramente el trabajo de un medio profesional de comunicación respecto de estas figuras y declaran la necesidad de verificar lo que aquellos comparten. Esta ambivalencia revela desconfianza hacia la información mediada por estos agentes -no profesionales del periodismo-, pero al mismo tiempo señala un horizonte de acción: **si el periodismo diversifica sus formatos, adapta sus contenidos a las lógicas de las plataformas y hace visible el valor añadido de su labor, podría convertirse en un incentivo para que estas audiencias reconozcan y valoren el sello de garantía que aporta el quehacer periodístico.**

A esto se puede agregar como desafío para los medios y el periodismo la entrega de servicios on demand que permitan incorporar los ajustes que han hecho las personas en sus prácticas y tiempo de consumo noticioso. Esto último se vincula con el hallazgo de que una parte importante de las audiencias declara poder “mantenerse informada” sin seguir activamente las noticias, lo que sugiere que **la reconexión requiere formatos compatibles con consumos intermitentes y selectivos, más que presuponer una exposición sostenida al ciclo noticioso.**

Implicancias para la política pública

El desarrollo de políticas públicas específicas sobre alfabetización mediática, informacional y digital constituye un eje prioritario para enfrentar los riesgos asociados a la desinformación y debe considerar las singularidades de las preferencias de consumo o evitación de noticias de las personas. **Se trata de garantizar que cualquier persona usuaria cuente con las competencias necesarias para elegir de forma crítica su dieta informativa en un entorno mediático en constante transformación,** que exige flexibilidad para discriminar permanentemente entre fuentes y acceder a información de calidad, así como para lidiar con la ambivalencia que pueden generar los nuevos formatos y plataformas. Estas políticas deben

considerar, además, que la evitación de noticias es multifactorial, que involucra tanto dimensiones individuales como factores estructurales del entorno mediático.

En este marco, resulta de interés para la política pública conocer cómo los procesos de alfabetización mediática, informacional y digital que se desarrollan en espacios formativos —como la escuela y la educación superior— contribuyen a configurar las estrategias con que las personas se informan. Asimismo, **parece necesario apoyar desde el Estado, las universidades, organizaciones no gubernamentales o alianzas público-privadas el desarrollo de proyectos editoriales y mediáticos que avancen en la exploración de nuevos formatos de entrega de información, tanto en redes sociales como en otro tipo de plataformas digitales y análogas.** Es esperable que las demandas expresadas por las audiencias que se alejan o desvinculan de las noticias no se cumplan únicamente a partir de la oferta disponible sino de esfuerzos profesionales que combinen rigor informativo con creatividad en la forma y fondo de la entrega de contenidos.

Desde el punto de vista de futuras investigaciones, es necesario avanzar en estudios que determinen la relación que existe entre el alejamiento de las noticias y los niveles de alfabetización mediática, informacional y digital. Los niveles críticos que manifiestan las personas de este estudio muestran que no se trata de cualquier hastío o desvinculación con la realidad inmediata, sino de sujetos que identifican con claridad razones de distanciamiento del círculo tradicional informativo.

Asimismo, proyectos que monitoreen estrategias específicas de un periodismo constructivo, así como cambios en la visibilidad de los contenidos, podrían dar luces sobre cómo avanzar hacia una oferta y un consumo noticioso de calidad que reciba una mejor valoración por parte de las audiencias que han tomado distancia de la oferta noticiosa tradicional. .

Recomendaciones claves

1

Mostrar el valor agregado del proceso periodístico: Transparentar fuentes, mostrar cómo se construyen las noticias, explicitar cómo se verifican informaciones.

2

Diversificar la agenda informativa, incorporando más temas, actores sociales y contenidos constructivos sobre la vida social.

3

Ofrecer coberturas equilibradas y plurales: Disminuir la reiteración de noticias policiales y priorizar seguimiento por sobre la repetición.

4

Ofrecer contenidos honestos y creíbles: Separar claramente hechos y opiniones, transparentar líneas editoriales y posibles conflictos de interés.

5

Reforzar la relevancia cotidiana y local: Conectar las noticias con impactos concretos en la vida diaria de las personas.

6

Adaptar formatos y narrativas a las lógicas de las plataformas digitales, considerando consumos fragmentados y selectivos de información.

7

Desarrollar formatos más personalizados y flexibles, incluyendo servicios informativos “on demand”.

8

Fortalecer la alfabetización mediática, informacional y digital mediante políticas públicas y programas educativos.

9

Incorporar la educación mediática en espacios formativos, como escuelas y educación superior, para fortalecer el consumo crítico de información.

10

Promover innovación en proyectos periodísticos, que combinen rigor informativo con creatividad en formatos y distribución de noticias.

Referencias

Aalberg, T., & Curran, J. (Eds.). (2012). *How media inform democracy: A comparative approach*. Routledge.

Boulianne, S. (2015). Online news, civic awareness, and engagement in civic and political life. *New Media & Society*, 18(9), 1840–1856. <https://doi.org/10.1177/1461444815616222>

CNTV (Consejo Nacional de Televisión). (2025). *Oferta y consumo de televisión 2024* (Anuario Estadístico). Consejo Nacional de Televisión. <https://cntv.cl/wp-content/uploads/2025/06/Anuario-Estudios-2024.pdf>

Damstra, A., Vliegenthart, R., Boomgaarden, H., Glüer, K., Lindgren, E., Strömbäck, J., & Tsfati, Y. (2023). Knowledge and the news: An investigation of the relation between news use, news avoidance, and the presence of (mis)beliefs. *The International Journal of Press/Politics*, 28(1), 29–48. <https://doi.org/10.1177/19401612211031457>

Fernández, F., & Núñez-Mussa, E. (2023). Chile. En N. Newman, R. Fletcher, K. Eddy, C. Robertson, & R. K. Nielsen (Eds.), *Reuters Institute Digital News Report 2023*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://www.digitalnewsreport.org/survey/2023/chile/>

Gajardo C, Costera Meijer I (2023) How loyalty works: why do people continue their relationship with journalism? *Journalism Studies* 24(5): 650–668. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2178246>

Goyanes, M., Ardèvol-Abreu, A., & Gil de Zúñiga, H. (2023). Antecedents of news avoidance: Competing effects of political interest, news overload, trust in news media, and “news finds me” perception. *Digital Journalism*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1990097>

Lee, H., & Yang, J. (2014). Political knowledge gaps among news consumers with different news media repertoires across multiple platforms. *International Journal of Communication*, 8, 597–617.

McLeod, J. M., Scheufele, D. A., & Moy, P. (1999). Community, communication, and participation: The role of mass media and interpersonal discussion in local political participation. *Political Communication*, 16(3), 315–336. <https://doi.org/10.1080/105846099198659>

Mellado, C., & Cruz, A. (2024). Consumo de noticias y evaluación del periodismo en Chile. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

<https://storage.googleapis.com/pucvedp/web/wp-content/uploads/2024/03/Informe-2024-noticias-y-periodismo.pdf>

Newman, N., Ross Arguedas, A., Robertson, C. T., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). *Digital News Report 2025*. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2025-06/Digital_News-Report_2025.pdf

Orchard Rieiro, X., Aruguete, N., & Siles, I. (2025). Repensando la evitación noticiosa: hacia una agenda de investigación latinoamericana. *Cuadernos.Info*, (62), 1–21. <https://doi.org/10.7764/cdi.62.91952>

Palmer, R., Toff, B., & Nielsen, R. K. (2023). Examining assumptions around how news avoidance gets defined: The importance of overall news consumption, intention, and structural inequalities. *Journalism Studies*, 24(6), 697–714. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2183058>

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Fighting misinformation on social media using crowdsourced judgments of news source quality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(7), 2521–2526. <https://doi.org/10.1073/pnas.1806781116>

Shah, D. V., McLeod, J. M., & Lee, N. J. (2009). Communication competence as a foundation for civic competence: Processes of socialization into citizenship. *Political Communication*, 26(1), 102–117. <https://doi.org/10.1080/10584600802710384>

Skoric, M. M., Zhu, Q., & Pang, N. (2016). Social media, political expression, and participation in Confucian Asia. *Chinese Journal of Communication*, 9(4), 331–347. <https://doi.org/10.1080/17544750.2016.1143378>

Skovsgaard, M., & Andersen, K. (2020). Conceptualizing news avoidance: Towards a shared understanding of different causes and potential solutions. *Journalism Studies*, 21(4), 459–476. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2019.1686410>

Villi, M., Aharoni, T., Tenenboim-Weinblatt, K., Boczkowski, P. J., Hayashi, K., Mitchelstein, E., Tanaka, A., & Kligler-Vilenchik, N. (2022). Taking a break from news: A five-nation study of news avoidance in the digital era. *Digital Journalism*, 10(1), 148–164. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1904266>

USACH

Universidad
de Concepción

Informe de resultados
Fondo ANID-Pluralismo
240008

¿DESINTERESADOS?

POR QUÉ LAS PERSONAS
SE **ALEJAN DEL CONSUMO**
DE NOTICIAS